

Geçici Koruma Rejiminde Kadınların Yükseköğretime Erişimi ve İşgücü Piyasasına Katılımı: Türkiye Örneği

Gönül Kübra Ocak^a

Makale Bilgisi

Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.21027725

Makale Geçmişi

Geliş Tarihi : 28.05.2026

Kabul Tarihi : 23.06.2026

Anahtar Kelimeler

Geçici koruma statüsü, Haklara fiili erişim, Toplumsal cinsiyet, Yükseköğretime erişim, İşgücü piyasasına katılım

Atıf

Ocak, G. K. (2026). Geçici koruma rejiminde kadınların yükseköğretime erişimi ve işgücü piyasasına katılımı: Türkiye örneği. *Academic Journal of Migration Studies*, 2(1), 10.5281/zenodo.21027725

Özet

2011 yılında Suriye’de başlayan silahlı çatışmalar sonrasında Türkiye, kitlesel göç hareketi karşısında geçici koruma rejimi kapsamında Suriyelilere çeşitli sosyal haklar tanımıştır. Çalışma, geçici koruma kapsamındaki Suriyeli kadınların yükseköğretime erişimi ile işgücü piyasasına katılım süreçlerini hak temelli ve toplumsal cinsiyet perspektifinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş; doküman incelemesi ve literatür taraması yöntemi kullanılarak hukukî düzenlemeler, idarî kararlar, resmî istatistikler ve konuya ilişkin akademik çalışmalar değerlendirilmiştir. Çalışma, saha araştırmasına dayanmamakta; mevcut hukukî ve idarî düzenlemeler ile ikincil veriler ışığında eğitim ve çalışma haklarına fiili erişimi şekillendiren yapısal ilişkilere odaklanmaktadır. Çalışmada, geçici koruma rejimi kapsamında eğitim ve çalışma haklarının normatif düzeyde tanınmasına rağmen, kadınların bu haklara fiilen ve eşit biçimde erişiminde önemli farklılaşmalar bulunduğu değerlendirilmiştir. Yükseköğretime erişim bakımından YÖK kararları ve idarî kabul mekanizmalarıyla önemli kolaylıklar sağlanmış olmakla birlikte, yapısal etkenlerin kadınların eğitim süreçlerini sınırlayabildiği görülmektedir. Yükseköğretim verileri, uzun yıllar boyunca erkek öğrencilerin kayıt sayılarının daha yüksek olduğunu; 2022 yılı sonrasında kadın öğrencilerin yeni kayıt sayılarında artış yaşandığını göstermektedir. İşgücü piyasasına katılım bakımından ise çalışma hakkının doğrudan bir hak olarak değil, belirli şartlara bağlı çalışma izni başvuru imkânı şeklinde düzenlendiği; kayıtlı istihdama erişimin özellikle kadınlar açısından sınırlı kaldığı görülmektedir. Çalışma izni istatistikleri ile mevcut literatür birlikte değerlendirildiğinde, Suriyeli kadınların büyük ölçüde düşük ücretli, güvencesiz, kayıt dışı işlerde yoğunlaştığı ve bürokratik engeller ile toplumsal cinsiyet temelli yapısal sınırlılıkların kayıtlı istihdama erişimi zorlaştırdığı anlaşılmaktadır. Çalışma, geçici koruma rejiminde hakların yalnızca hukukî düzeyde tanınmasının yeterli olmadığını; eğitim ve çalışma haklarına fiili erişimin toplumsal cinsiyet ve kurumsal uygulamalarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

^a **Sorumlu Yazar:** Gönül Kübra Ocak, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ortadoğu ve Göç Araştırmaları Ana Bilim Dalı, Kilis/Türkiye, ORCID ID: 0009-0007-1152-479X. **e-posta:** av.gonulkubraocak@gmail.com

Women's Access to Higher Education and Participation in the Labor Market under the Temporary Protection Regime: The Case of Türkiye

Gönül Kübra Ocak^a

Article Info

Research Article

DOI: 10.5281/zenodo.21027725

Article History

Received Date : 28.05.2026

Accepted Date : 23.06.2026

Keywords

Temporary protection status, Actual access to rights, Gender, Access to higher education, Labor market participation

To Cite

Ocak, G. K. (2026). Geçici koruma rejiminde kadınların yükseköğretime erişimi ve işgücü piyasasına katılımı: Türkiye örneği. *Academic Journal of Migration Studies*, 2(1). 10.5281/zenodo.21027725

Abstract

Following the armed clashes that began in Syria in 2011, Türkiye granted Syrians various social rights under the temporary protection regime in response to the mass migration. This study aims to evaluate the access of Syrian women under temporary protection to higher education and their participation in the labor market from a rights-based and gender perspective. The study adopts a qualitative research approach; legal regulations, administrative decisions, official statistics, and academic studies on the subject were assessed through document analysis and a literature review. This study is not based on field research; rather, it focuses on the structural relationships that shape actual access to education and employment rights in light of existing legal and administrative regulations and secondary data. In the study, it has been found that, although the rights of education and work are recognized at the normative level under the temporary protection regime, there are significant disparities in women's actual and equal access to these rights. In the field of higher education, administrative measures and decisions adopted by the Council of Higher Education (YÖK) have facilitated access; however, economic constraints, gendered responsibilities, and other structural factors continue to affect women's educational trajectories. Higher education data show that for many years, the number of male students enrolled was higher; however, since 2022, there has been an increase in the number of new female student enrollments. In terms of participation in the labor market, it is observed that the right to work is regulated not as a direct right, but as an opportunity to apply for a work permit subject to certain conditions; and access to registered employment remains limited, especially for women. When work permit statistics are evaluated together with the existing literature, it is understood that Syrian women are largely concentrated in low-wage, precarious, and informal jobs, and that bureaucratic obstacles and gender-based structural limitations make it difficult for them to access formal employment. The study reveals that in the temporary protection regimes, it is not enough for rights to be recognized only at the legal level; actual access to education and work rights must be assessed in conjunction with gender and institutional practices.

^a **Corresponding author:** Gönül Kübra Ocak, Kilis 7 Aralık University, Institute of Graduate Studies, Department of Middle East and Migration Studies, Kilis/Türkiye, ORCID ID: 0009-0007-1152-479X. **e-posta:** av.gonulkubraocak@gmail.com

1. GİRİŞ

2011 yılında Suriye’de başlayan silahlı çatışmalar sonrasında binlerce kişi ülkesini terk etmek zorunda kalmış; kitlesel bir göç hareketiyle karşı karşıya kalan Türkiye ise geçici koruma rejimi kapsamında “açık kapı” ve “zorla geri göndermeme” ilkeleri çerçevesinde Türkiye’ye gelmek isteyen Suriyelileri geri çevirmemiş ve ülkede bulunanları zorla geri göndermemiştir (T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2013).

Uluslararası hukukta mülteci, zulüm korkusu nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan ve devletin korumasından yararlanamayan kişi olarak tanımlanmakta iken (Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme, 1951; Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Protokol, 1967), Türkiye’nin yalnızca Avrupa ülkelerinden gelen kişilere mülteci statüsü tanımayı kabul ettiği coğrafi çekincesi nedeniyle ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında Suriyeliler mülteci statüsünden farklı olarak geçici koruma statüsü altında bulunmaktadır. Bu bağlamda Türkiye, 2.3 milyona yakın geçici koruma kapsamındaki Suriyeli nüfusa ev sahipliği yapan ülkelere karşı, bu nüfusun neredeyse yarısını oluşturan kadın nüfusun 550 bini aşan kısmını 18-64 yaş aralığında çalışma çağına bulunmaktadır (Göç İdaresi Başkanlığı, 2026).

Bu çalışma, geçici koruma altındaki Suriyeli kadınların yükseköğretime erişim ve işgücüne katılım süreçlerini toplumsal cinsiyet perspektifinden değerlendirme ihtiyacından doğmuştur. Her ne kadar geçici koruma rejimi kapsamında eğitim ve çalışma haklarına ilişkin çeşitli düzenlemeler bulunmakta ise de bu hakların hukuken tanınması ile bu haklara fiilen ve eşit bir şekilde erişilebilmesi arasındaki ilişkinin, kadınlar açısından eğitim ve çalışma alanlarında nasıl farklılaştığının incelenmesi önem arz etmektedir.

Suriyeli kadınların yükseköğretime erişimine ilişkin literatürde, eğitim süreçlerinde karşılaşılan ekonomik, kültürel ve toplumsal cinsiyet temelli engelleri inceleyen çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (Balcı Karaboğa vd., 2025; Ibesh vd., 2021). Benzer şekilde işgücü piyasasına katılımı ele alan çalışmalar da kadınların istihdam deneyimlerine, kayıt dışı çalışmaya ve emek piyasasında karşılaştıkları güçlükler üzerine odaklanmaktadır (Ozturk vd, 2019; Şimşir Gökalp vd., 2026; Karahan & Gülen Ertosun, 2023). Bununla birlikte, kadınların eğitim ve çalışma yaşamına ilişkin deneyimlerini birlikte ele alan çalışmalar bulunmakla birlikte, bu çalışmaların sayısının nispeten daha sınırlı olduğu görülmektedir (Çirkin et al., 2025; Ulutaş et al., 2026). Bu nedenle geçici koruma rejimi kapsamındaki kadınların eğitim ve çalışma alanlarında tanınan haklara fiilî erişiminin nasıl şekillendiği ve bu süreçlerin hukukî statü ile nasıl ilişkilendiğinin birlikte ele alınması önem taşımaktadır.

Geçici koruma rejimi kapsamında eğitim ve çalışma hakları normatif düzeyde cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tanınmakla birlikte, bu haklara fiilî erişim süreçlerinin tüm bireyler açısından eşit şekilde gerçekleşmediği görülmektedir. Özellikle yapısal sınırlılıklar nedeniyle kadınlar bakımından geçici koruma rejimi kapsamında tanınan hakların yalnızca hukukî düzenlemeler üzerinden değil, hakların uygulamadaki görünümü ve erişim mekanizmaları bakımından da değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.

Bu kapsamda çalışma şu sorulara odaklanmaktadır: (i) Geçici koruma altındaki Suriyeli kadınların yükseköğretime erişimi hangi hukukî ve fiilî koşullar altında şekillenmektedir? (ii) Çalışma hakkının tanınması kadınların işgücü piyasasına fiilen katılımını sağlamaya yeterli olmakta mıdır? (iii) Hukukî statü, toplumsal cinsiyet ve ekonomik koşullar haklara erişimi nasıl etkilemektedir?

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Bu kapsamda geçici koruma altındaki Suriyeli kadınların yükseköğretime erişimi ve işgücü piyasasına katılımına ilişkin hukukî düzenlemeler, idarî kararlar, kamu kurumları ile uluslararası kuruluşlar tarafından yayımlanan veriler ile akademik çalışmalar incelenmiştir. İncelenen dokümanlar, araştırma sorusunun açıklanmasına katkı sağlayabilecek nitelikte olmaları esas alınarak seçilmiştir. Dokümanlardan elde edilen veriler eğitim hakkı, çalışma hakkı, toplumsal cinsiyet ve haklara erişim temaları çerçevesinde sınıflandırılmış, değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.

2. GEÇİCİ KORUMA REJİMİNDE HAKLARA ERİŞİMİN HUKUKÎ VE KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

2.1. Geçici Koruma Rejiminde Hakların Hukuken Tanınması ve Haklara Fiilî Erişim

Yasal düzenlemeler ile Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyelilere ülkede kalış hakkı tanınmakta; başta eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim olmak üzere sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanma ve çalışma iznine başvurma imkânı belirli usul ve esaslar dâhilinde düzenlenmektedir. Ancak bu haklar doğrudan ve koşulsuz bir hak niteliği taşımaktan ziyade idarenin takdir yetkisinin belirgin olduğu, haklara erişimin büyük ölçüde ikincil düzenlemeler aracılığıyla şekillendirildiği bir koruma rejimi ortaya koymaktadır (Elçin, 2016).

Eğitim ve çalışma hakkı, uluslararası insan hakları hukuku ile Türkiye’nin anayasal düzeni içerisinde korunan temel haklar arasında yer almakta; geçici koruma kapsamındaki bireylerin bu haklardan yararlanması da yalnızca göç mevzuatıyla değil, temel hak ve özgürlükler sisteminin bütünlüğü içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğitim hakkı, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile Anayasanın 42. maddesi kapsamında güvence altına alınmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında da eğitim hakkının ayrımcılık yasağıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiği kabul edilmektedir (AIHM, 2024, parag. 9). Bu nedenle eğitim hakkının yalnızca hukuken tanınmış olması değil; hukukî statü, toplumsal cinsiyet, ekonomik koşullar ve idarî uygulamalar gibi nedenlerle fiilen kullanılabilir olup olmadığı da önem taşımaktadır. Yükseköğretime erişim bakımından doğrudan bir düzenleme bulunmama ile birlikte, anayasanın sistematiği eğitim hakkı bakımından yabancıların bütünüyle dışlanmasını öngören mutlak bir yapı öngörmemektedir. Benzer şekilde bireyin ekonomik ve sosyal hayata katılımını güvence altına alan çalışma hakkı da uluslararası düzenlemeler ve Anayasa kapsamında koruma altındadır. Ancak Türkiye’de yabancıların işgücü piyasasına erişimi genel iş hukuku rejiminden ayrılarak özel düzenlemelere tabi tutulmuştur. Türkiye’de yabancıların işgücü piyasasına erişimleri Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Uluslararası İşgücü Kanunu hükümleri ile düzenlenmekte, geçici koruma altındaki Suriyelilerin çalışma hayatına katılımları ayrıca Geçici Koruma Yönetmeliği ile Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik ile özel usul ve esaslara bağlanmaktadır. Geçici koruma altındaki Suriyeliler bakımından çalışma hayatına katılım, doğrudan bir çalışma hakkı olarak değil, belirli şartlarla çalışma izni başvurusunda bulunabilme imkânı şeklinde düzenlenmiştir.

Hakların normatif düzeyde tanınması, bu hakların bireyler tarafından fiilen kullanılmasını tek başına güvence altına almamaktadır. Zira hakların etkili bir biçimde kullanılabilmesi bireylerin bu haklardan yararlanmasını mümkün kılan kurumsal ve pratik mekanizmaların da varlığına bağlıdır (Cappelletti ve Garth, 1978). Hukuk sosyolojisinde klasik olarak Roscoe Pound (1910) tarafından ortaya konulan “*law in books*” ve “*law in action*” ayrımı, hukukî düzenlemelerin normatif düzeyde tanınması ile bu düzenlemelerin toplumsal yaşam içerisindeki fiilî etkileri arasında farklılaşmalar ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda hakların hukuken tanınması, bireylerin bu haklardan fiilen ve eşit biçimde yararlanabildiği anlamına gelmemektedir. Halpérin’e (2012) göre de hukuk, toplumsal gerçekliğin doğrudan bir yansıması olmaktan ziyade, normların belirli bir sistematik içerisinde yeniden kurulmasına dayanan bir bilgi üretim alanıdır. Bu nedenle hukukî düzenlemelerin metinsel görünümü ile toplumsal yaşamdaki uygulandığı arasında farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla hukukun değerlendirilmesi yalnızca normlar üzerinden değil, bu normların pratikte nasıl işlerlik kazandığı dikkate alınarak yapılmalıdır (Halpérin, 2012).

Hakların fiilî kullanımını belirleyen unsurlar yalnızca hukukî düzenlemelerle sınırlı değildir. Göç ve uluslararası koruma alanındaki çalışmalar, eğitim ve istihdam gibi alanların yalnızca bireylere tanınan hakların kullanım alanları değil, aynı zamanda toplumsal entegrasyonun temel yapısal göstergeleri olduğunu ortaya koymaktadır (Ager ve Strang, 2008). Bu nedenle bireylerin eğitim sistemine ve işgücü piyasasına hangi koşullarda erişebildikleri, yalnızca hukukî statüleriyle değil; ekonomik kaynakları, kurumsal uygulamalar ve toplumsal ilişkiler içerisindeki konumlarıyla da yakından ilişkilidir. Bu kapsamda Suriyeliler bağlamındaki mevcut düzenlemeler, onları eğitim ve çalışma haklarından bütünüyle dışlayan mutlak bir yapı kurmamakla birlikte (Çelik ve White, 2021), hakların hukukî düzeyde tanınması da bu haklardan fiilen ve etkin bir şekilde yararlanılabildiğini tek başına göstermemektedir (Ayhan İzmirli & İzmirli, 2022). Bu durum, geçici koruma rejiminde bireylerin eğitim ve çalışma alanlarındaki konumunun değerlendirilmesi, hakların tanınmasının ötesinde bu hakların kullanımını mümkün veya sınırlı kılan koşulların birlikte ele alınmasını gerektirmektedir.

2.2. Statü Temelli Hak Dağılımı: Vatandaşlık ve Üyelik Sınırları

Modern hukuk sistemlerinde temel haklar evrensellik iddiası taşısa da (Birleşmiş Milletler, 1948), haklardan fiilen yararlanabilme çoğu durumda bireylerin siyasal ve hukukî topluluğa hangi statüyle dâhil olduklarıyla ilişkilidir. Bu nedenle vatandaşlık yalnızca ulusal aidiyeti değil, aynı zamanda haklara erişim kapasitesini de belirleyen bir üyelik mekanizması olarak değerlendirilmektedir (Bloemraad & Sheares, 2017).

Linda Bosniak’a (2006) göre vatandaşlık tekdüze ve yekpare bir bütün olmayıp, bireylerin farklı hak alanlarında farklı üyelik biçimleriyle konumlandırılabilirdiği çok katmanlı bir yapıyı ifade etmektedir. Bu yaklaşım, geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilerin eğitim ve çalışma alanlarındaki farklı konumlarını açıklamak bakımından yararlı bir teorik çerçeve sunmaktadır. Nitekim Türkiye’de geçici koruma kapsamındaki bireyler eğitim alanında yükseköğretime erişimi mümkün kılan çeşitli düzenlemelerden yararlanabilmekte ve belirli ölçüde “hak sahibi” olarak tanınmaktadır. Buna karşılık işgücü piyasasına erişim, çalışma izni şartları, istihdam kotası ve bazı meslek alanlarına getirilen sınırlamalar nedeniyle daha dar ve koşullu bir çerçevede gerçekleşmektedir. Bu durum, aynı bireyin farklı hak alanlarında farklı üyelik rejimlerine tabi olabildiğini göstermekte; vatandaşlığın parçalı ve çok katmanlı niteliğine ilişkin teorik tartışmalarla uyumlu bir görünüm ortaya koymaktadır (Bosniak, 2006).

Guy Standing'in (2014) kullandığı "denizen" kavramı, vatandaşlık statüsüne sahip olmamakla birlikte belirli sosyal ve ekonomik haklardan yararlanabilen bireyleri ifade etmekte; 'hak' ve 'erişim' arasındaki ilişki bu kavramla daha görünür hâle gelmektedir. Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler de eğitim, sağlık ve çalışma alanlarında bazı haklardan yararlanabilmelerine rağmen, vatandaşlara tanınan hak ve güvencelere tam olarak sahip değildir. Bu yönüyle geçici koruma statüsü, vatandaşlık ile tam dışlanma arasında konumlanan bir ara üyelik biçimi olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle geçici koruma altındaki bireylerin konumu, yalnızca hakların tanınıp tanınmadığı üzerinden değil, bu haklara hangi koşullarda ve ne ölçüde erişilebildiği dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Özellikle çalışma yaşamı bakımından bu durum, haklara formel olarak sahip olunmasına rağmen güvencesiz ve kırılgan çalışma koşullarının ortaya çıkabilmesi açısından önem taşımaktadır.

2.3. Toplumsal Cinsiyet ve Kesişimsel Eşitsizlikler

Geçici koruma rejimi kapsamında tanınan eğitim ve çalışma hakları, normatif düzeyde cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin düzenlenmiştir. Toplumsal cinsiyet "kadın ve erkek arasında sosyal veya kültürel olarak yapılandırılmış, tanımlanmış ve cinsiyetlerden birine yüklenen kimliklere, statülere, rol ve sorumluluklara dayanan ilişki" şeklinde tanımlanmaktadır (UNHCR, 2007). Oakley'e (2005) göre toplumsal cinsiyet, biyolojik farklılıklardan ziyade toplumsal olarak inşa edilen kadınlık ve erkeklik rollerine işaret etmektedir.

Haklara erişim süreçleri, bireylerin yalnızca hukukî statülerinden değil, aynı zamanda toplumsal konumlarından, ekonomik koşullarından ve toplumsal ilişkiler içerisindeki rollerinden de etkilenmektedir. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet, bireylerin eğitim ve çalışma yaşamına katılım süreçlerini şekillendiren temel eşitsizlik eksenlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Crenshaw'ın (1991) geliştirdiği kesişimsellik yaklaşımı, bireylerin deneyimlerinin tek bir kimlik kategorisi üzerinden açıklanamayacağını; farklı toplumsal konumların kesişimi içerisinde şekillendiğini ileri sürmektedir. Her ne kadar teori başlangıçta siyah kadınların maruz kaldığı çoklu ayrımcılık biçimlerini açıklamak amacıyla geliştirilmiş olsa da daha sonraki çalışmalarda göç, vatandaşlık statüsü ve toplumsal cinsiyetin birlikte ürettiği eşitsizlikleri analiz etmek için de yaygın biçimde kullanılmaktadır (Yuval-Davis, 2006; Anthias, 2012; Scuzzarello & Moroşanu, 2023). Bu çerçevede geçici koruma altındaki Suriyeli kadınların eğitim ve çalışma alanlarındaki deneyimleri, toplumsal cinsiyet, hukukî statü ve ekonomik kırılganlığın kesişimi içerisinde değerlendirilebilir.

Göç ve uluslararası koruma çerçevesinde kadınların deneyimlerine ilişkin çalışmalar, hakların normatif düzeyde tanınmasının fiilî erişimi tek başına açıklamadığını göstermektedir. Türkiye'de geçici koruma kapsamındaki Suriyeli kadınların eğitime erişimine ilişkin çalışmalar da benzer şekilde, eğitim hakkının hukuken tanınmış olmasına rağmen güvenlik kaygıları, bakım yükümlülükleri, erken yaşta evlilik ve toplumsal cinsiyete dayalı beklentiler nedeniyle bu hakkın kullanımında farklılaşmalar ortaya çıkabildiğini göstermektedir (Büyükhan ve Karagöl, 2021; Duruel, 2016; Genç ve Öztürk, 2016; Sayılıgil, 2019; SGDD, 2018; aktaran Balcı Karaboğa, Akgüç ve Büyükgürses Karaaslan, 2025).

Bu çerçevede geçici koruma kapsamındaki Suriyeli kadınların eğitim ve çalışma alanlarındaki konumunun değerlendirilmesi, yalnızca hukukî statü veya hakların tanınması üzerinden değil, bu hakların kullanımını şekillendiren toplumsal cinsiyet ilişkileri ve kesişen eşitsizlik biçimleri dikkate alınarak ele alınmalıdır. Bu yaklaşım, eğitimden istihdama geçiş süreçlerinde kadınların karşılaştıkları farklılaşmaların da yapısal koşullar çerçevesinde değerlendirilmesine imkân sağlamaktadır.

3. GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ KADINLARIN YÜKSEKÖĞRETİME ERİŞİMİ

Suriye'den kitlesel göçün başlaması ile birlikte, henüz Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliğinin de yürürlüğe girmesinden evvel, Suriyeli öğrencilerin yükseköğretim sistemine girebilmesi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2011 yılından itibaren eğitimi yarıda kalan Suriyeli öğrencilerin yatay geçiş ve denklik işlemleri kolaylaştırılarak özel öğrenci statüsü ve öğrenim ücreti muafiyeti gibi imkânlarla Türk yükseköğretim sistemine dâhil edilmesi sağlanmıştır (YÖK, 2021). Daha sonra harç muafiyetleri gibi uygulamalarla erişimin önündeki yapısal engeller azaltılmaya çalışılmıştır.

Yükseköğretime erişim, yönetmelik kapsamında ayrıntılı bir yerleştirme sistemi ile düzenlenmemiş; uygulamada büyük ölçüde YÖK kararları ve üniversitelerin uluslararası öğrenci kabul usulleri üzerinden şekillenmiştir. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nın (YÖS) merkezî olarak son kez 2010 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilmesinin ardından, uluslararası öğrencilerin yükseköğretime kabul süreçleri 2022 yılına kadar üniversitelerin yetkisine bırakılmıştır. Bu dönemde bazı üniversitelerin sınavsız öğrenci kabul etmesi veya yurt dışında yapılan farklı sınavların sonuçlarını esas alması, öğrenci kabul süreçlerinde uygulama farklılıklarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca söz konusu sınavların geçerlilik ve güvenilirliklerine ilişkin tartışmalar da yaşanmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda, yükseköğretim kurumlarına yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları yeniden düzenlemek amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 24.11.2021 tarihli kararla çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Anılan kararla birlikte, 2022 yılından itibaren ÖSYM tarafından Merkezi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (MYÖS) uygulanması kararlaştırılmıştır. Ayrıca ortaöğretimlerinin tamamını yurt dışında bulunan eğitim kurumlarında örgün olarak tamamlayan veya tamamlamak üzere olan yabancı uyruklu öğrencilerin bu sınava başvurabilmelerine olanak sağlanmıştır. Bununla birlikte Türkiye'deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak yabancı uyrukluların yükseköğretim kurumlarına sadece Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile girebilmelerine karar verilerek, Türkiye'de lise okuyan Suriyelilerin artık uluslararası öğrenci statüsünden çıkarılarak 2026 yılından itibaren YKS sistemine dâhil edilmelerine olanak tanınmıştır. Öte yandan alınan karar ile uluslararası öğrenci kontenjanından öğrenci kabul edilen tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, öğretmenlik, mühendislik ve mimarlık programlarına yerleştirmede MYÖS sonucu zorunlu hale getirilmiş; diğer programlar bakımından ise üniversitelerin SAT, ABİTUR ve benzeri uluslararası sınav sonuçları ile lise diploma notunu da dikkate alabilecekleri esnek kabul sistemi korunmuştur (YÖK, 2021). Bu süreç, geçici koruma kapsamındaki bireylerin yükseköğretime erişiminin yalnızca hukukî düzenlemelerle değil, aynı zamanda idarî kabul mekanizmaları ve kurumsal uygulamalar aracılığıyla şekillendiğini göstermektedir.

Şekil 1: Öğretim Yıllarına Göre Suriyeli Öğrencilerin Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yeni Kayıt ve Mezun Sayıları**Tablo 1:** Öğretim Yıllarına Göre Suriyeli Kadın Öğrencilerin Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yeni Kayıt ve Mezun Sayıları (Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi (YÖKBİS))

Öğretim Yılı	Yeni Kayıt Kadın	Mezun Kadın	Yeni Kayıt Erkek	Mezun Erkek
2012-2013	241	3	566	19
2013-2014	841	5	1707	43
2014-2015	1181	15	2114	68
2015-2016	1855	66	2804	129
2016-2017	2686	129	3768	269
2017-2018	3630	258	6649	418
2018-2019	5158	266	9329	451
2019-2020	7600	487	10723	628
2020-2021	7757	933	9545	1164
2021-2022	8627	1037	8871	1212
2022-2023	7264	1469	6925	1604
2023-2024	5887	2312	5095	2067
2024-2025	4899	3084	4296	2814

Not: Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sisteminden (YÖKBİS) elde edilen 2013–2025 yıllarına ilişkin veriler esas alınarak ve derlenerek yazar tarafından hazırlanmıştır.

Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sisteminden erişilebilen, geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin 2013-2025 yıllarına ilişkin ön lisans ve lisans programlarına yapmış oldukları yeni kayıt ve anılan yıllardaki cinsiyet karşılaştırmalı mezuniyet verilerine Şekil 1’de grafik olarak yer verilmiş olup, sayısal verilere Tablo 1’den ulaşılabilir.

Geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilere ilişkin Yükseköğretim Kurulu verileri incelendiğinde, kadın öğrencilerin yeni kayıt sayılarının uzun yıllar boyunca erkek öğrencilerin gerisinde seyrettiği görülmektedir (Şekil 1, Tablo 1). Bu farklılaşma yalnızca bireysel tercihlerle değil, literatürde göç deneyimiyle kesişen ekonomik, toplumsal ve yapısal engeller çerçevesinde açıklanabilir. Maddî yetersizlikler, artan eğitim maliyetleri, ailelerin sınırlı ekonomik kaynaklarını erkek çocukların eğitimine öncelik vererek kullanması ve genç kadınların erken yaşta işgücü piyasasına yönelmek zorunda kalması kadınların yükseköğretime erişimini sınırlandırabilmektedir (Almelhem et al., 2022; Balcı Karaboğa vd, 2025). Benzer şekilde toplumsal cinsiyet rolleri, erken yaşta evlilikler, ev içi bakım sorumlulukları ve dil bariyerleri de kadın öğrencilerin eğitim süreçlerinde devamlılık sorunları yaşamalarına neden olabilmektedir (Genç ve Öztürk, 2016; Ibesh vd., 2021).

Çelik ve İçduygu (2019), Suriyeli öğrencilerin eğitim süreçlerinde karşılaştıkları dışlanma deneyimlerinin yalnızca okul yaşamıyla sınırlı olmadığını; dil bariyerleri, dışlayıcı kurumsal yapılar ve aidiyet eksikliğinin daha geniş toplumsal uyum süreçlerini de etkileyebildiğini ortaya koymaktadır. Yazarlar, hukuken eğitim sistemine erişim imkânı tanınmasının tek başına kapsayıcı bir entegrasyon sağlamadığını; okulun kurumsal yapısı, iletişim mekanizmaları ve kültürel organizasyonunun fiilî katılım deneyimini belirlediğini vurgulamaktadır. Benzer şekilde geçici koruma altındaki Suriyeli kadınların işgücü piyasasına katılımı bakımından da çalışma hakkının normatif düzeyde tanınması tek başına yeterli olmamakta; dil yetersizliği, kurumsal uyum eksikliği, bilgiye erişim sorunları ve dışlayıcı toplumsal pratikler kadınların kayıtlı ve güvenceli istihdama erişimini sınırlandırabilmektedir.

Bununla birlikte 2022 yılı sonrasında kadın öğrencilerin yeni kayıt sayılarının erkek öğrencilerin kayıt sayılarını aşması (Şekil 1), yükseköğretime erişim süreçlerinin toplumsal cinsiyet ekseninde yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Literatürde bu farklılaşmanın, göç süreciyle birlikte değişen ekonomik koşullar, eğitimin istihdam olanaklarıyla ilişkilendirilmesi ve yükseköğretime erişim mekanizmalarının zaman içerisinde daha görünür hâle gelmesi gibi çeşitli yapısal faktörlerle bağlantılı olabileceği ileri sürülmektedir (Ibesh et al, 2021; Kurt, 2025). Bununla birlikte mevcut çalışma, bu dönüşümün nedenlerine ilişkin doğrudan ampirik bir inceleme sunmamakta; ilgili literatürde öne çıkan açıklamaları ikincil veriler ışığında değerlendirmektedir.

Mezun sayılarındaki artış eğilimi ise geçici koruma altındaki bireylerin yükseköğretim sistemi içerisindeki varlığının yıllar içerisinde süreklilik gösterdiğine işaret etmektedir. Bununla birlikte mevcut veriler, bu sürecin toplumsal entegrasyon veya uzun vadeli kurumsal yerleşme üzerindeki etkilerine ilişkin doğrudan bir değerlendirme yapılmasına tek başına imkân vermemektedir. Ancak veriler, geçici koruma rejimi kapsamında yükseköğretime erişimin yalnızca normatif düzeyde tanınan bir hak olarak kalmadığını; idarî uygulamalar, kabul mekanizmaları ve kurumsal düzenlemeler aracılığıyla fiilî olarak da belirli ölçüde işlerlik kazandığını göstermektedir.

Bu bağlamda, geçici koruma rejimi kapsamında tanınan hakların yalnızca hukukî düzlemde değerlendirilmesi yeterli olmayıp, söz konusu hakların toplumsal cinsiyet perspektifiyle ele alınması gerekmektedir.

4. GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURIYELİLERİN ÇALIŞMA İZİNLERİ VE İŞGÜCÜ PİYASASINA ERİŞİMİ

Yasal düzenlemeler uyarınca geçici koruma altındaki Suriyelilerin çalışma izinlerine ilişkin düzenlemeler incelendiğinde; geçici koruma kapsamında olduğunu belirten geçici koruma kimlik belgesi ve yabancı kimlik numarası bulunan Suriyelilerin altı aylık geçici koruma süresini doldurmaları, Göç İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre kalma hakkı sağlanan il ile sınırlı olmak şartıyla ve özel kanunlar ile yalnızca Türk vatandaşları tarafından icrasına izin verilen iş ve meslekler (eczacılık, noterlik, avukatlık vb) için sınırlı olarak çalışma iznine başvurabilme hakkı tanındığı görülmektedir. Çalışma izni başvurularında kendi nam ve hesabına çalışacak olması durumunda bizzat geçici koruma sağlanan Suriyelilere bireysel başvuru imkânı tanınmışken, başkasının yanında çalışacak Suriyeliler için geçici koruma sağlanan yabancıları çalıştıracak işverenler tarafından başvuru yapılması gerekmektedir. Öte yandan, istihdam kotası da getirilmiş olup; bu bağlamda çalışma iznine başvuru yapılan işyerinde çalışan geçici koruma sağlanan yabancı sayısının, işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçmeyeceği ve toplam çalışan sayısının on kişiden az olan işyerlerinde ise en fazla bir geçici koruma sağlanan yabancıya izin verilebileceği düzenlenmiştir. Ancak rehberde de açıkça belirtildiği üzere, çalışma izni verilmesi başvuru şartlarının sağlanması halinde dahi yabancı açısından mutlak bir hak teşkil etmemektedir (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2021).

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Suriyelilere verilen çalışma izinlerine ilişkin en güncel resmî istatistikler 2024 yılına ait olup, bu verilerin içerisinde ne kadarının geçici koruma ne kadarının ikamet iznine sahip olduğu bilgisi paylaşılmamıştır. Grafiğe ilişkin sayısal veriler Tablo 2’de tablo olarak ayrıca paylaşılmıştır. Şekil 2’de yer alan 2020-2024 yılları arasında çalışma izni verilen Suriyelilere ilişkin veriler incelendiğinde kadınların, erkeklere ve bilhassa çalışma çağındaki nüfuslarına kıyasla kayıtlı istihdamın oldukça sınırlı olduğu görülmektedir.

Şekil 2: Yıllara ve Cinsiyete Göre Suriyelilere Verilen Çalışma İzni Sayıları

Tablo 2: Yıllara ve Cinsiyete Göre Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Verilen Çalışma İzni Sayıları (T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2025))

Yıl	Erkek	Kadın	Toplam
2020	58.402	3.967	62.369
2021	86.165	5.335	91.500
2022	105.811	7.397	113.208
2023	102.122	6.398	108.520
2024	109.347	7.987	117.334

Not: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2025) verilerinden derlenerek yazar tarafından oluşturulmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, çalışma izinlerinin büyük ölçüde erkeklere verildiği, kadınların ise kayıtlı istihdama katılım oranının oldukça düşük seviyelerde kaldığı anlaşılmaktadır. Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeli kadınların resmî işgücü piyasasına katılımının erkeklere oranla oldukça düşük seyretmesi, yasal, yapısal ve sosyo-kültürel bariyerlerin birleşimiyle açıklanabilmektedir. Genç ve Öztürk (2016) Suriyeli kadınların %87’sinin gelir getirecek bir mesleğe sahip olmadığını, çalışanların ise çoğunlukla ev temizliği, tekstil ve tarım gibi sektörlerde, yasal güvenceden yoksun ve kayıt dışı şekilde istihdam edildiğini vurgulamaktadır.

Bununla birlikte Ozturk ve ark.’larının (2019) Şanlıurfa’da gerçekleştirdiği saha araştırması, Suriyeli kadınların büyük ölçüde düşük ücretli, mevsimlik ve güvencesiz işlerde yoğunlaştığını ortaya koymaktadır. Araştırma bulgularına göre kadınların önemli bir kısmı kayıt dışı çalışmakta; özellikle tarım sektöründe çalışma izni zorunluluğundan muaf olunan alanlara yönelim dikkat çekmektedir. Çalışmada ayrıca Türkçe dil yetersizliği, düşük eğitim düzeyi ve çalışma izni başvuru süreçlerindeki bürokratik güçlüklerin kadınların kayıtlı istihdama erişimini sınırlandırdığı belirtilmektedir. Bunun yanı sıra çocuk bakım yükü ve erkek egemen aile yapısının kadınların çalışma yaşamına katılımını engelleyebildiği; birçok kadının eşleri veya aile üyeleri tarafından eğitim ve çalışma hayatından uzak tutulduğu ifade edilmektedir. Çalışma, ekonomik zorunlulukların bazı kadınları işgücü piyasasına yönelttiğini ancak bu katılımın çoğunlukla güvencesiz ve süreklilik taşımayan işlerde gerçekleştiğini vurgulamaktadır.

5. TARTIŞMA

Bu çalışmanın bulguları, geçici koruma rejimi kapsamında eğitim ve çalışma haklarının hukukî düzeyde tanınmasının, bu haklara fiilî ve eşit erişimi kendiliğinden sağlamadığını göstermektedir. Yükseköğretime erişim ve işgücü piyasasına katılım alanlarında ortaya çıkan farklılıklar, hakların yalnızca normatif içerikleri üzerinden değerlendirilmesinin yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, hukuk sosyolojisinde Roscoe Pound tarafından ortaya konulan *law in books* ve *law in action*

ayrımıyla uyumludur. Nitekim eğitim ve çalışma hakları hukuken tanınmış olmakla birlikte, kadınların bu haklardan yararlanma düzeyleri ekonomik koşullar, bakım yükümlülükleri, toplumsal cinsiyet normları ve kurumsal uygulamalar gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir.

Elde edilen bulgular, geçici koruma rejiminde haklara erişimin farklı alanlarda farklı biçimlerde şekillendiğini de göstermektedir. Yükseköğretime erişim alanında zaman içerisinde daha kapsayıcı bir görünüm ortaya çıkarken, işgücü piyasasına katılım bakımından daha sınırlı ve koşullu bir yapı dikkat çekmektedir. Bu farklılaşma, Bosniak'ın (2006) vatandaşlığın parçalı ve çok katmanlı niteliğine ilişkin yaklaşımıyla birlikte değerlendirilebilir. Geçici koruma altındaki bireyler eğitim alanında belirli ölçüde hak sahibi olarak tanınırken, çalışma yaşamında yabancı statüsüne bağlı sınırlamalarla karşılaşmaya devam etmektedir. Bu durum, aynı hukukî statü içerisindeki bireylerin farklı hak alanlarında farklı üyelik rejimlerine tabi olabildiğini göstermektedir.

Bulgular aynı zamanda geçici koruma altındaki kadınların deneyimlerinin yalnızca hukukî statü üzerinden açıklanamayacağını ortaya koymaktadır. Kadınların eğitim ve çalışma alanlarındaki konumları, toplumsal cinsiyet rolleri, ekonomik kırılganlıklar ve göçmenlik statüsünün kesişiminde şekillenmektedir. Bu yönüyle çalışma, Crenshaw'ın (1991) kesişimsellik yaklaşımının göç araştırmaları alanındaki uygulamalarıyla uyumlu sonuçlar ortaya koymaktadır. Geçici koruma statüsü altındaki kadınlar, yalnızca "kadın" ya da yalnızca "göçmen" olmalarından kaynaklanan dezavantajlarla değil, bu konumların kesişiminde ortaya çıkan çok katmanlı eşitsizliklerle karşı karşıya kalmaktadır.

Sonuç olarak çalışma, geçici koruma rejiminde hakların değerlendirilmesinde yalnızca hukukî düzenlemelerin varlığına odaklanmanın yeterli olmadığını göstermektedir. Eğitim ve çalışma haklarının kadınlar bakımından nasıl deneyimlendiğinin anlaşılabilmesi için hukukî statü, toplumsal cinsiyet ve ekonomik koşullar arasındaki ilişkinin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu yönüyle çalışma, geçici koruma rejiminde hakların tanınması ile haklara fiilî erişim arasındaki farklılaşmayı eğitim ve çalışma alanlarını birlikte ele alarak incelemesi bakımından mevcut literatüre katkı sunmaktadır.

6. DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışma kapsamında, geçici koruma rejimi altında bulunan Suriyeli kadınların yükseköğretime erişimi ve işgücü piyasasına katılım süreçleri, hak temelli ve toplumsal cinsiyet perspektifinden değerlendirilmiştir. İnceleme sonucunda, eğitim ve çalışma haklarının normatif düzeyde tanınmasının, bu haklara kadınlar bakımından fiilen ve eşit biçimde erişilebildiği anlamına gelmediği görülmüştür.

Bu çerçevede çalışma, geçici koruma rejiminde hakların değerlendirilmesinde yalnızca normatif düzenlemelerin değil, bu haklara fiilen erişimi belirleyen kurumsal, ekonomik ve toplumsal mekanizmaların da dikkate alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Hukuken tanınan hakların uygulamadaki görünümü, bireylerin toplumsal konumları ve yapısal eşitsizliklerle birlikte şekillenmektedir. Bu durum, geçici koruma altındaki Suriyeli kadınların deneyimlerinin yalnızca "kadın" veya yalnızca "göçmen" kategorileri üzerinden değil; hukukî statü, toplumsal cinsiyet ve ekonomik kırılganlığın kesişimi içerisinde değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.

Bu doğrultuda, yükseköğretime erişim ve kayıtlı istihdama katılım süreçlerinde kadınların karşılaştıkları yapısal engelleri azaltmaya yönelik bütüncül politikaların geliştirilmesi önem taşımaktadır. Özellikle dil destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, çalışma izni süreçlerinin erişilebilir hâle getirilmesi ve kadınların kayıtlı istihdama yönlendirilmesine yönelik destekleyici politikaların geliştirilmesi, haklara fiilî erişimin güçlendirilmesi bakımından önem arz etmektedir. Bununla birlikte mevcut çalışma saha araştırmasına dayanmamakta olup, gelecekte yapılacak ampirik çalışmaların geçici koruma altındaki kadınların eğitim ve çalışma deneyimlerini doğrudan ortaya koyarak literatüre katkı sunabileceği değerlendirilmektedir.

Etik Kurul Onayı: Bu makale etik kurul onayı gerektirmemektedir.

Hakem Değerlendirmesi: Çift kör hakem.

Çıkar Çatışması: Yazar çıkar çatışması bildirmemiştir.

Finansal Destek: Yazar, bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir.

EXTENDED ABSTRACT

Following the outbreak of armed conflict in Syria in 2011, Türkiye faced a massive influx of people seeking safety and protection. In response, the country implemented a "temporary protection" regime based on the principles of "open door" and "non-refoulement". Under this framework, Syrians were granted various social rights, including access to health, education, and the labor market. Currently, Türkiye hosts approximately 2.3 million Syrians under temporary protection, and nearly half of this population consists of women. Crucially, over 550,000 of these women are within the working-age bracket of.

This study aims to evaluate Syrian women's access to higher education and their participation in the labor market from a rights-based and gender-sensitive perspective. While legal regulations exist to grant these rights, there is a significant gap between the normative recognition of rights and de facto access to them. The research seeks to answer how legal status, gender roles, and economic conditions intersect to shape the educational and professional trajectories of Syrian women in Türkiye.

The study adopts a qualitative research design, primarily utilizing document analysis and a comprehensive literature review. The data sources include legal regulations (such as the Law on Foreigners and International Protection and the Temporary Protection Regulation), administrative decisions by the Council of Higher Education (YÖK), and official statistics from the Presidency of Migration Management and the Ministry of Labor and Social Security. Additionally, the study incorporates findings from existing academic literature and reports from international organizations to provide a structural analysis of the barriers to access. The analysis is categorized under themes of right to education, right to work, gender, and access to rights.

The study is grounded in several key legal and sociological concepts. Central to the analysis is Roscoe Pound's distinction between "law in books" and "law in action," which posits that the mere existence of a legal norm does not guarantee its practical application in social life. Furthermore, the study utilizes Linda Bosniak's concept of multi-layered citizenship, suggesting that individuals may hold different "membership" statuses across different rights domains. For instance, a Syrian woman might be treated as a "rights-holder" in education but face "alien" status restrictions in the labor market. Guy Standing's concept of the "denizen"—an individual who enjoys some social rights but lacks full citizenship guarantees—further illuminates the precarious position of those under temporary protection. Finally, Kimberlé Crenshaw's intersectionality approach is applied to understand how legal status, gender, and economic fragility combine to produce unique forms of exclusion for Syrian women.

The Turkish higher education system has been relatively inclusive since 2011. YÖK facilitated access by allowing lateral transfers for students with interrupted studies and providing tuition fee waivers. Over time, admission mechanisms evolved from decentralized university exams to a more centralized system involving the MYÖS (Central Exam for Foreign Students) and, for those completing secondary education in Türkiye, the YKS (Higher Education Institutions Exam). Statistical data from 2013 to 2025 reveal a significant trend. Historically, male enrollment numbers were substantially higher than those of females. For example, in the 2018-2019 academic year, there were 9,329 new male enrollments compared to 5,158 females. This disparity is attributed to structural barriers such as economic constraints (prioritizing male education), early marriages, domestic care responsibilities, and language barriers. However, a notable shift occurred after 2022. In the 2023-2024 academic year, new female enrollments (5,887) surpassed those of males (5,095). This change suggests that higher education is increasingly seen as a pathway to integration and economic independence, though graduation data (3,084 females vs. 2,814 males in 2024-2025) indicates that challenges in persistence remain.

In contrast to the relatively open access to education, participation in the formal labor market is highly restricted. Syrian women do not possess a direct "right to work"; instead, they have the opportunity to apply for a work permit, which is subject to strict conditions. These include a six-month residency requirement, geographic limitations (restricted to the province of registration), and an employment quota (Syrians cannot exceed 10% of the workforce in a single workplace). Furthermore, many professions (e.g., law, pharmacy, notary) are legally reserved exclusively for Turkish citizens. Official statistics from the Ministry of Labor and Social Security highlight a stark gender gap in formal employment. In 2024, only 7,987 Syrian women were granted work permits, compared to 109,347 men. This indicates that the vast majority of Syrian women are either excluded from the labor force or concentrated in the informal economy. Literature suggests that those who do work are often found in low-paid, insecure, and unregulated sectors such as agriculture, textiles, and domestic cleaning. Barriers to formal work include bureaucratic hurdles in the permit application process (which must often be initiated by the employer), lack of childcare services, and patriarchal family structures that prioritize domestic roles for women.

The findings demonstrate that the formal recognition of rights under the temporary protection regime is insufficient to ensure equal and effective access for women. The research highlights a clear differentiation between rights domains: while education has become a site of increasing inclusion, the labor market remains a site of structural exclusion and precariousness. This confirms that Syrian women navigate a complex landscape of "intersectional inequalities," where their gender, refugee status, and economic position overlap to limit their agency.

The study concludes that for rights to be meaningful, they must be supported by institutional and social mechanisms. To improve Syrian women's access to education and the labor market, the study recommends holistic policy interventions, including: strengthening language support programs to overcome communicative barriers, expanding childcare services to alleviate the domestic burden on women, simplifying the work permit process and making it more accessible to both employees and employers, developing targeted policies to transition women from informal to registered (formal) employment. Ultimately, understanding the experiences of Syrian women requires moving beyond monolithic categories of "woman" or "migrant" to address the specific structural and institutional dynamics that shape their lives in Türkiye.

KAYNAKÇA

- Ager, A. & Strang, A. (2008). Understanding integration: A conceptual framework. *Journal of Refugee Studies*, 21(2), 166–191. <https://doi.org/10.1093/jrs/fen016>.
- Almelhem, S., Almshor, E., Alabdullah, S., Kadan, B., Alzoabi, M. & Jhar, A. (2022). Factors affecting gender balance in higher education in northwest Syria: Challenges and potential actions. *International Journal of Educational Research Open*, 3, 100164. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2022.100164>.
- Anthias, F. (2012). Transnational mobilities, migration research and intersectionality: Towards a translocational frame. *Nordic Journal of Migration Research*, 2(2), 102–110. <https://doi.org/10.2478/v10202-011-0032-y>
- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. (2015). *Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 1 No'lu Protokol'ün 2. maddesi hakkında rehber: Eğitim hakkı*. Avrupa Konseyi.
- Ayhan İzmirli, L. & İzmirli, M. K. (2022). Work of foreigners under temporary protection in Turkey and main problems regarding the work of Syrians under temporary protection. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 24(1), 123–165. <https://doi.org/10.33717/deuhfd.1091519>.
- Balcı Karaboğa, F. A., Akgüç, E. ve Büyükgürses Karaaslan, N. (2025). Suriyeli genç kadın sığınmacıların eğitime erişimdeki engelleri. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 21(2), 647–668. <https://doi.org/10.17860/mersinefd.1642794>.
- Bloemraad, I. & Sheares, A. (2017). Understanding membership in a world of global migration: (How) does citizenship matter? *International Migration Review*, 51(4), 823–867. <https://doi.org/10.1111/imre.12354>.

- Bosniak, L. (2006). *The citizen and the alien: Dilemmas of contemporary membership*. Princeton University Press.
- Cappelletti, M. & Garth, B. (1978). Access to justice: The newest wave in the worldwide movement to make rights effective. *Buffalo Law Review*, 27(2), 181–292.
- Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241–1299. <https://doi.org/10.2307/1229039>.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2025). *Yabancı çalışma izin istatistikleri – 2024* [Excel veri seti]. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. <https://www.csqb.gov.tr/%C4%B1statistikler/calisma-hayati-%C4%B1statistikleri/resmi-%C4%B1statistik-programi/yabancilarin-calisma-izinleri/>
- Çelik, Ç. & İçduygu, A. (2019). Schools and refugee children: The case of Syrians in Turkey. *International Migration*, 57(2), 253–267. <https://doi.org/10.1111/imig.12488>.
- Çelik, Ç. & White, H. (2021). Forced migration and protection: Turkey’s domestic responses to the Syrian refugees. *European Review*, 30(3), 353–373. <https://doi.org/10.1017/S1062798721000028>.
- Çirkin, Z., Sakız, H. ve Çuhadar, P. (2025). Career construction experiences of Syrian refugee women in Turkish higher education: Opportunities and obstacles. *Refuge: Canada's Journal on Refugees*, 41(1), 1–19. <https://doi.org/10.25071/1920-7336.41305>.
- Elçin, D. (2016). Türkiye’de bulunan Suriyelilere uygulanan geçici koruma statüsü: 2001/55 sayılı Avrupa Konseyi Yönergesi ile Geçici Koruma Yönetmeliği arasındaki benzerlik ve farklılıklar. *Türkiye Barolar Birliği Dergisi*, (124), 9–80.
- Genç, H. D., ve Öztürk, D. (2016). Türkiye’deki Suriyeli kadınlar: Mevcut durumları, sorunlar ve çözüm önerileri. *Liberal Düşünce Dergisi*, 21(84), 67–91.
- Halpérin, J.-L. (2011). Law in books and law in action: The problem of legal change. *Maine Law Review*, 64(1), 45–76.
- Ibesh, R., Ahmad, W., Chikhou, R., Jumah, R., Sankar, H. and Thurston, A. (2021). The educational experiences of Syrian women in countries of safety/asylum. *International Journal of Educational Research Open*, 2, 100027. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2020.100027>.
- Birleşmiş Milletler. (1948). *İnsan hakları evrensel bildirgesi*. <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/english>
- Birleşmiş Milletler. (1951). *Mültecilerin hukuki statüsüne ilişkin sözleşme*. 28 Temmuz 1951.
- Birleşmiş Milletler. (1967). *Mültecilerin hukuki statüsüne ilişkin protokol*. 31 Ocak 1967.
- Geçici Koruma Yönetmeliği. (2014, 22 Ekim). *Resmî Gazete* (Sayı: 29153).
- Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik. (2016, 15 Ocak). *Resmî Gazete* (Sayı: 29594).

- Karahan, H. & Gülen Ertosun, Ö. (2023). Syrian women in the Turkish labor market: Understanding their labor supply behavior. *Insight Turkey*, 25(1), 171–186. <https://doi.org/10.25253/99.2023251.9>
- Kurt, O. (2025). *Transition from higher education to work among Syrian migrants in Türkiye* (Tez No: 964970) [Yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Oakley, A. (2005). *The Ann Oakley reader: Gender, women and social science*. Policy Press.
- Ozturk, L., Serin, Z. V. ve Altınoz, H. (2019). Challenges and obstacles for Syrian refugee women in the Turkish labor market. *Societies*, 9(3), 49. <https://doi.org/10.3390/soc9030049>
- Pound, R. (1910). Law in books and law in action. *American Law Review*, 44(1), 12–36.
- Standing, G. (2014). *The precariat: The new dangerous class*. Bloomsbury Academic.
- Scuzzarello, S. ve Moroşanu, L. (2023). Integration and intersectionality: Boundaries and belonging “from above” and “from below”. Introduction to the special issue. *Ethnic and Racial Studies*, 46(14), 2991–3013. <https://doi.org/10.1080/01419870.2023.2182649>.
- Şimşir Gökalg, Z., Özteke Kozan, H. İ. & Görgülü, Z. (2026). Weathering the storm: Career development stories of Syrian refugee women in Türkiye. *Women's Studies International Forum*, 114, 103203. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2025.103203>
- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü. (2021). *Geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair uygulama rehberi*. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.
- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2021). *Geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair uygulama rehberi*. Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü. <https://csgb.gov.tr/Media/11ep3re3/ge%C3%A7ici-koruma-sa%C4%9Flanan-yabanc%C4%B1lar%C4%B1n-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma-iznlerine-dair-uygulama-rehber.pdf>
- T.C. Dışişleri Bakanlığı. (2013, 28 Mart). *Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün “Geçici koruma altındaki Suriyelilerin bulunduğu Akçakale Çadırkentinde 27 Mart 2013 tarihinde meydana gelen olaylar neticesinde, çok sayıda Suriyelinin zorla ülkelerine gönderildiğine dair basında yer alan haberlere ilişkin” bir soruya cevabı*. https://www.mfa.gov.tr/sc-7_-28-mart-2013_-akcakale-cadirkentinde-meydana-gelen-olaylar-neticesinde_-cok-sayida-suriyelinin-zorla-ulkelerine.tr.mfa
- T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. (t.y.). *Geçici koruma*. Erişim tarihi: 14 Mayıs 2026. <https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638>
- Ulutaş, B., Hancı, A., Torun, Y. & Uğur, N. (2026). Navigating overqualification: Syrian female refugees with university degrees in the labour market. *Women's Studies International Forum*, 114, 103240. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2025.103240>

United Nations High Commissioner for Refugees. Erişim tarihi: 7 Haziran 2026. *Toplumsal cinsiyet temelli yaklaşım*. UNHCR Türkiye. <https://www.unhcr.org/tr/node/663>

Yuval-Davis, N. (2006). Intersectionality and feminist politics. *European Journal of Women's Studies*, 13(3), 193–209. <https://doi.org/10.1177/1350506806065752>.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı. (2021, 24 Kasım). *Yurtdışından öğrenci kabul esasları* (Sayı: E-75850160-301.02.02-87652). Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı.